

**La identidad lacustre zuliana.
Su resignificación desde la praxis educativa, académica e investigativa**

**The lacustrine identity of Zulia.
Its reinterpretation from educational, academic and research practices**

Arámbulo Arámbulo, Angélica Maríaelena¹

Correo: angelica.aseinc@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3848-6651>

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
Maracaibo, Venezuela

Resumen

Esta reflexión crítica que se fundamenta en la praxis educativa, académica e investigativa, devela los elementos identitarios presentes en los zulianos de la generación de los años 1940 a 1980 y los contrasta con lo diagnosticado en las generaciones de zulianos nacidas desde los años 1990 a través de las preguntas: ¿Cuáles son las distintas miradas o intersubjetividades de la sociedad zuliana hacia el lago, presentes en sus imaginarios, discursivas y prácticas cotidianas? y ¿Qué referentes hacia el lago tienen las nuevas generaciones zulianas?, con el fin de resignificar la identidad lacustre zuliana desde una racionalidad ecológica sustentable propuesta para el Lago de Maracaibo. A través de la Investigación Acción Participativa se ha aplicado una entrevista en profundidad y una diagnosis arrojando resultados que conllevan a concluir que las nuevas generaciones zulianas tienen pocos elementos identitarios hacia el Lago de Maracaibo como su espacio vital.

Palabras clave: Elementos identitarios, identidad zuliana, Lago de Maracaibo, praxis educativa

Abstract

This critical reflection, grounded in educational, academic, and research practices, reveals the identity elements present in Zulia residents from the 1940s to 1980s and contrasts them with the findings in Zulia residents born since the 1990s. This is achieved through the following questions: What are the different perspectives or intersubjectivities of Zulia society toward the lake, present in their imaginaries, discourses, and daily practices? and What references to the lake do the new generations of Zulia residents have? The aim is to redefine Zulia's lacustrine identity from a sustainable ecological rationale proposed for Lake Maracaibo. Through Participatory Action Research, an in-depth interview and a diagnostic

¹ Lcda. en Educación mención Historia. MSc. en Historia de Venezuela. Profesora Ordinaria UNERMB. Individuo de Número de la Academia de Historia del estado Zulia.

assessment were conducted, yielding results that lead to the conclusion that the new generations of Zulia residents have few identity elements related to Lake Maracaibo as their vital space

Keywords: Identity elements, Zulia identity, Lake Maracaibo, educational practice

Introducción

En la región zuliana, sin duda alguna, el Lago constituye ese espacio natural común, donde los grupos humanos en su devenir histórico han ido configurando un espacio humanizado alrededor de una representación del ser, del vivir y del producir. Espacio que el historiador Germán Cardozo Galué categorizó como la Región Histórica Marabina, un constructo que configura al analizar las dinámicas económicas y sociales en torno al Lago y que define:

Un área con características históricas comunes, producto de la lenta gestación y fraguado de vínculos económicos y socioculturales entre los paisajes humanos que la componían, y del predominio e influencia de una ciudad que actuó como centro jerarquizante: Maracaibo; una región nodal aglutinada durante un período de larga duración, que generó un espacio social con especificidad propia. (Cardozo, 1991, p. 13)

De las dinámicas entre esos espacios que conforman la región histórica marabina surge desde de lo similar y la diversidad, lo que, denominados la identidad lacustre zuliana, de la cual el Lago es el ícono integrador, el espacio vital humanizado, en torno al que se aglutina todo un mosaico de representaciones socioculturales y de especificidades locales cotidianas.

Al denominar al Lago como espacio vital humanizado, se plantea la concepción del Lago como ecosistema natural que alberga y da vida, como espacio humanizado, que debe ser respetado y valorado; en confrontación a la representación que se ha construido en la identidad regional y nacional, del Lago como recurso, al que hay que explotar, con el que se mercantiliza, en función de sus reservas petroleras.

El propósito es develar ¿Cuáles son las distintas miradas o intersubjetividades de la sociedad zuliana hacia el lago, presentes en sus imaginarios, discursivas y prácticas cotidianas? Así mismo diagnosticar ¿Qué referentes hacia el lago tienen las nuevas generaciones zulianas?

Se diagnostican los referentes o constructos que manifiestan los zulianos entrevistados, así como los estudiantes de nivel Media Diversificada de la U.E.N. General Rafael Urdaneta y la U.E.P. Colegio Santa Rita, en relación al Lago de Maracaibo como ícono integrador de la identidad zuliana con el fin de crear una racionalidad ecológica sustentable para el lago de Maracaibo, desde la investigación acción participativa, llevando a la praxis distintas experiencias significativas de sensibilización, de reconocimiento y de concientización ambiental

Es pertinente y urgente, ante la crisis ambiental global y el grado de contaminación en el que se encuentra el Lago de Maracaibo, promover desde las praxis educativas, académicas e investigativas, referentes axiológicos o intersubjetividades identificadas con el lago como espacio de vida, desde una perspectiva crítica y sustentable, sobre todo en las actuales generaciones que viven en la cuenca del Lago de Maracaibo, espacio que ha sufrido una acelerada transformación natural y sociocultural en los últimos siglos por las dinámicas de la economía petrolera.

Las miradas o intersubjetividades al Lago como representación en la identidad del zuliano, se han transformado en su devenir histórico sociocultural, sobre todo en las actuales generaciones, lo que ha ido acelerando su transformación natural y cultural en los dos últimos siglos, a causa de la explotación petrolera y la mercantilización del espacio lacustre.

1. Fundamentos teóricos

En las discursivas y prácticas hacia el Lago se evidencia cómo se ha transformando la identidad lacustre zuliana, en ello han incidido grandemente los cambios en la percepción y en las representaciones, marcados por las relaciones humanas impuestas desde la colonia (en una primera fase), así como por la inserción al mercado capitalista y petrolero (después).

Esa percepción responde a la mercantilización de la naturaleza, la cual pervive hasta hoy en las subjetividades de la sociedad industrializada y que es urgente transformar desde lo axiológico, desde lo paradigmático, con una racionalidad en la que imperen nuevas percepciones e intersubjetividades hacia la naturaleza desde lo ecológico y lo sustentable:

Este cambio de percepción, que se produce en la <<problematización>> de una realidad en conflicto, al contemplar nuestros problemas vitales en su verdadero contexto exige que volvamos a enfrentarnos con nuestra realidad. Necesitamos <<apropiarnos>> del contexto e insertarnos en él, no <<adhiriéndonos>> a él, no bajo el imperio del tiempo, sino ya dentro del tiempo. (Freire, 1985, p. 62)

Desde dicha praxis ya referida, llevada a cabo en los ámbitos de la educación a nivel universitario y media diversificada de la academia, con la participación en foros, congresos, sesiones y de la investigación con la intervención en la realidad y la publicación de artículos científicos, se pretende, precisamente reflexionar de forma crítica sobre esa percepción indolente que impera en el relacionamiento de las nuevas generaciones zulianas con el Lago, la cual es causante del poco interés que muestran por la situación de contaminación y desidia en la que se encuentra este importante reservorio natural e ícono sociohistórico - cultural de la región zuliana.

A medida que se transforme la percepción mercantilista de las nuevas generaciones zulianas hacia el lago, por una mirada más humana, crítica, ecológica y sustentable, en esa medida se logran cambios necesarios para su conservación, descontaminación y preservación como espacio vital humanizado, en todas sus dimensiones: natural, histórica y sociocultural, dándole así un nuevo significado a la identidad lacustre zuliana

2. Metodología

A través de una entrevista en profundidad realizada a través de google forms a una población aproximada de 80 personas que habitan o habitaron en la cuenca del Lago de Maracaibo, en su mayoría adultos en edades que oscilan entre los 18 a 80 años, profesionales, en diversas áreas, amas de casa o estudiantes, se devela ¿Cuáles son las distintas miradas o intersubjetividades de la sociedad zuliana hacia el Lago, presentes en sus imaginarios, discursivas y prácticas cotidianas? Y se diagnostica ¿Qué referentes hacia el Lago tienen las nuevas generaciones zulianas? en base a preguntas sobre experiencia y comportamiento, las cuales descubren lo que hacen o han hecho los entrevistados.

En la entrevista se hicieron preguntas sobre opiniones o valores para descubrir las creencias y referentes axiológicos de los entrevistados. Preguntas sobre sentimientos, las cuales indagan sobre las

reacciones emocionales de los entrevistados. Preguntas sobre conocimientos, que descubren lo que saben de sus mundos los entrevistados. Preguntas sobre lo sensorial, que indagan como perciben lo que les rodea a través de los sentidos, por último, las preguntas demográficas y de antecedentes con las que los entrevistados se autodescriben (Muñoz, 2001, pp. 147-148).

3. Resultados

Se evidencian en los resultados que las generaciones de habitantes de la cuenca del Lago de Maracaibo, nacidas entre las décadas de los años 1940 a 1980, tienen imágenes identitarias de arraigo hacia el Lago, marcadas por sus vivencias y experiencias cotidianas en torno a dicho espacio natural, esas imágenes están cargadas de una retórica sentimental que no va acompañada de la acción.

Los entrevistados se identifican con el Lago como símbolo identitario del zuliano y lo relacionan a recuerdos, imágenes y sentimientos. A diferencia de las generaciones de zulianos nacidas a partir de la década de 1990, las cuales tienen poca vinculación e imágenes referenciales de vivencias que se vinculen a su interacción con el Lago en su estado natural, por el contrario, lo perciben como símbolo objetivizado, contaminado, "donde hay petróleo que explotar".

3.1. Análisis y discusión de los resultados

A través de una entrevista en profundidad realizada por google forms a una población aproximada de 80 personas que habitan o habitaron en la cuenca del Lago de Maracaibo, en su mayoría adultos en edades que oscilan entre los 18 a 80 años, profesionales, en diversas áreas, amas de casa o estudiantes, se devela ¿Cuáles son las distintas miradas o intersubjetividades de la sociedad zuliana hacia el Lago, presentes en sus imaginarios, discursivas y prácticas cotidianas? Y se diagnostica ¿Qué referentes hacia el Lago tienen las nuevas generaciones zulianas? en base a preguntas sobre experiencia y comportamiento, las cuales descubren lo que hacen o han hecho los entrevistados. Dichas preguntas sobre opiniones o valores para descubrir las creencias y referentes axiológicos de los entrevistados.

Preguntas sobre sentimientos, las cuales indagan sobre las reacciones emocionales de los entrevistados. Preguntas sobre conocimientos, que descubren lo que saben de sus mundos los

entrevistados. Preguntas sobre lo sensorial, que indagan como perciben lo que les rodea a través de los sentidos y por último, las preguntas demográficas y de antecedentes, con las que los entrevistados se autodescriben (Parfraseado de Muñoz, 2001, pp. 147-148), evidencian en sus resultados que las generaciones de habitantes de la cuenca del Lago de Maracaibo, nacidas entre las décadas de los años 1940 a 1980, tienen imágenes identitarias de arraigo hacia el Lago, marcadas por sus vivencias y experiencias cotidianas en torno a dicho espacio natural, esas imágenes están cargadas de una retórica sentimental que no va acompañada de la acción.

De los resultados obtenidos se devela que El 63.3 % de los entrevistados hace vida diaria en sitios cercanos al Lago, lo que es paradójico es que al cotejar esta información con la realidad diagnosticada en las aulas de clase, se evidencia que a pesar de esa cercanía diaria al Lago del zuliano, este tiene referentes negativos de ese espacio de vida que relaciona con la contaminación, considerando que sus aguas no son aptas para estar en contacto con ellas, haciendo chistes con imágenes negativas de su situación ambiental.

Esto es sustentado con el resultado, cuando se le pregunta a los zulianos entrevistados si ¿Tiene oportunidades de relacionarse con espacios cercanos al Lago de Maracaibo? a lo que 76.7% respondió afirmativamente, lo preocupante es que, a pesar de tener dicha oportunidad a diario, al preguntársele ¿Con que frecuencia lo hace? el 66.7 % respondió que a veces y solo el 30% respondió que lo hace con frecuencia.

Lo que lleva a la reflexión crítica en lo diagnosticado de la praxis en la población de estudiantes del nivel educativo de media diversificada, en edades comprendidas de 12 a 17 años, donde la mayoría, tanto de la U.E.N. Gral. Rafael Urdaneta cursantes de 1er año, de 2 do Año y de 5to año como de la U.E.P. Colegio Santa Rita, cursantes de 3er año secciones A y B, manifestaron no haber tenido contacto directo con el hábitat natural del Lago de Maracaibo, tan sólo un acercamiento en el Parque Vereda del Lago, ubicado en la Prolongación Avenida El Milagro de la ciudad de Maracaibo, donde los marabinos van a recrearse y a caminar avistando el Lago, significando en la actualidad ese vínculo más próximo con el espacio vital humanizado.

Al profundizar en el ideario personal de los entrevistados sobre qué es para ellos el Lago y qué opinan sobre su estado actual el 76.7% respondió que es un "Símbolo de Identidad" y el 23.3% que es un "Espacio Natural". Así mismo, el 80% respondió que el Lago "está mal", mientras que el 16.7% opinó que "está normal" y el resto que "está perfecto", lo que sustenta la tesis de que el Lago ya no es percibido por los zulianos desde un referente natural que representa un ecosistema vivo, sino que es una imagen o referencia abstracta e idealizada, que permanece estática, que se ha objetivizado.

De los resultados de la diagnosis realizada a los estudiantes del nivel educativo media diversificada, además se arrojó que éstos ni si quiera lo perciben como un símbolo de identidad del zuliano, al preguntárseles con que símbolos o elementos identitarios relacionan la zulianidad o el ser zulianos, Qué los identifica como zulianos?, respondieron: la gaita, la comida, la forma de hablar, la forma de ser jocosa, la Chinita como cariñosamente llaman los zulianos a la Virgen Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la Basílica y el Puente General Rafael Urdaneta, pero ninguno respondió el Lago de Maracaibo, siendo éste su espacio de vida.

Igualmente, la mayoría mostró poco interés o desconocimiento sobre su estado actual, lo que lleva a reflexionar que las nuevas generaciones de zulianos tienen un escaso o ningún sentido de pertenencia hacia el Lago en su estado natural, no se valora lo que no se conoce y esa es la realidad, los jóvenes zulianos desconocen la naturaleza y ecosistemas lacustres.

Los entrevistados así mismo manifestaron en su 100% que para ellos el Lago es "valioso", el 83.3% tiene recuerdos relacionados al Lago, mientras que 16.7% dice tener muy pocos. Sin embargo, el 100% coincidió en que esos recuerdos son agradables

Estos resultados sustentan la tesis de que en las generaciones de zulianos de las décadas de los años 1940 a 1980, perviven referencias hacia el Lago como espacio al que estuvieron o están vinculados en su estado natural, conservando aun recuerdos, sentimientos y experiencias que le hacen tener un sentido identitario con el espacio lacustre.

Son generaciones que mantenían contacto directo con el ecosistema Lago, muchos de ellos iban a bañarse en sus playas los fines de semana como paseo familiar o recreacional, otros pescaron en él o han disfrutado de sus distintas especies en alguna comida, como el mojito, bagre o cangrejo, han navegado

en alguna embarcación por sus aguas y avistado sus paisajes naturales, así como su flora y fauna, teniendo algún conocimiento sobre sus cualidades naturales.

De los entrevistados, el 76.7% se ha bañado alguna vez en el Lago de Maracaibo y el 93.3% ha navegado o hecho alguna actividad dentro o cerca del Lago de Maracaibo, sintiendo agrado al estar cerca del Lago en un 93.3%. el 43.3 % dice conocer su historia, el 33.3% conoce su geografía y el 23.3% su naturaleza. Al preguntarles ¿Qué es el Lago? El 56.7% respondió que es un lago dulce, el 33.3% que es un estuario y el 10% que es una cuenca. También refieren, en su 86.7% que leen información y noticias sobre el Lago.

Esta entrevista en profundidad, busca además inferir las sensibilidades: auditiva, gustativa, olfativa, visual, de contacto y emocional, vinculadas al Lago, presentes en la identidad del zuliano. Lo que se categoriza como la sensibilidad integrada, la cual busca propiciar a través de la integralidad del ser humano, representada en sus sentidos y emocionalidad, una racionalidad ecológica sustentable para la preservación del Lago de Maracaibo desde la educación ambiental, conllevando también a la resignificación de la identidad lacustre zuliana en las actuales generaciones; ya que los seres humanos valoran y desarrollan su sentido identitario con lo que conocen, sienten y viven.

Los entrevistados al profundizar en su sensibilidad integrada, en un 86.7% han experimentado sensaciones vinculadas al Lago, teniendo imágenes observadas o que relacionan en su mente al Lago, identifican al Lago con sabores como el pescado, el agua de coco, el mango, los cítricos, el plátano, la yuca y lo criollo, con su sonido natural, su marullo u oleaje y a la canción Coquivacoa de Alí Primera, la cual denuncia la contaminación del lago de Maracaibo. También lo vinculan con olores como la brisa fresca, a dulce, a pescado, a contaminación o poco agradable, a sentimientos como la tristeza, el dolor al ver su contaminación, paz, nostalgia, orgullo, felicidad y alegría. Así mismo describen su relacionamiento con el Lago en un 56.7% como respetuoso y en un 43.3% como ecológico. El 96.7% se identifica con el espacio natural del Lago de Maracaibo, opina en un 56.7% que su naturaleza es bella y para un 43'3% es especial.

Esta generación de zulianos nacidos entre los años 1940 a 1980, por los resultados de la entrevista en profundidad que han sido reflexionados de forma crítica en un 93% se comprometería a ayudar a la

preservación del Lago de Maracaibo con sus acciones y propone para su descontaminación la eliminación de vertederos de petróleo y basura, la promoción social y educación para su cuidado y para crear conciencia ecológica, la construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas servidas y residuales, evitar derrames petroleros, la recolección frecuente de desechos sólidos, campañas de reciclaje y la atención gubernamental.

Se puede aseverar que son una generación en la que aún perviven elementos de la identidad lacustre zuliana, lo que se constata en sus respuestas, cargadas de su sensibilidad integrada, de lo que les dirían a las personas que no conocen al Lago. Los entrevistados les dirían: “que es hermoso”, “que es espectacular”, “que lo visiten y den un paseo por sus riveras para que disfruten de algo hermoso”, “que sus orillas inspiraron el nombre de Venezuela. En su lenguaje coloquial le dirían “venite pa’ Maracaibo y navega por nuestro Lago”, “que lo conozcan porque es algo maravilloso”, que es un espacio vital para el estado Zulia, el cual debe ser protegido y preservado” y “que pasar el puente sobre el Lago y mirar su inmensidad es sentir el corazón lleno de zulianidad”

Sus referencias identitarias contrastan con la realidad diagnosticada en los estudiantes que representan esas nuevas generaciones zulianas nacidas a partir de 1990, los cuales, por los resultados inferidos y reflexionados de forma crítica, carecen de una sensibilidad integrada hacia el Lago de Maracaibo y por ende no se identifican con su espacio vital humanizado. En su mayoría, refieren no haberse bañado nunca en el Lago ni tener algún contacto directo con dicho espacio natural, hacen chistes o memes muy singulares de que “si se bañan en el Lago se vuelven mutantes o les sale otro ojo” por su contaminación.

Esta generación sólo tiene imágenes de un Lago contaminado. Al describirlo manifiesta que: “tiene lemna, basura, hiede, sus animales están enfermos por el petróleo y sus peces u otras especies no son aptas para el consumo humano”. No conoce al Lago como ecosistema natural, ni sus cualidades en cuanto a su geografía, su flora y su fauna. Tiene una imagen identitaria del Lago velada de negatividad. Es para ella “un espacio de agua contaminada, de donde se saca petróleo” y paradójicamente esa es la imagen que colectivamente hoy prevalece en relación al Lago de Maracaibo en la opinión pública.

Al cotejar noticias y artículos de opinión sobre el Lago de Maracaibo, se encuentra que ellas están dirigidas sobre todo a denunciar su estado de contaminación, documentando cómo el Lago se ha transformado en el devenir de los años por la explotación petrolera y la acción contaminante de industrias y de sus habitantes. Un ejemplo de ello lo tenemos en el articulista Manuel Bermúdez Romero que en el año 2010 publicó en la web título de artículos como “Lago de Maracaibo, el más sucio del mundo” en el cual se denuncia el alto grado de contaminación del Lago, las enfermedades presentes en sus aguas y la poca conciencia que se tiene sobre la situación, señalando además que, en internet al buscar el lago más contaminado del mundo, el de Maracaibo comparte la primera posición con un lago norteamericano, han contribuido a crear una imagen negativa hacia el Lago desde los referentes identitarios. Este artículo refiere: **“La conservación del lago exige que toda la sociedad zuliana se dedique formalmente a salvarlo, apoyada en los especialistas sobre la materia y buscando una solución integral que parte desde la conservación de su cuenca”**.

Otro título que resalta esa imagen del Lago como espacio contaminado, esa visión identitaria negativa hacia su naturaleza es el artículo **“El Lago de Maracaibo es una cloaca”** en el cual se denuncia que la contaminación del lago es de larga data, no sólo por los derrames petroleros, sino en gran medida por las aguas servidas; en el artículo además se señala la indolencia de la opinión pública ante ello, unida a la falta de políticas conservacionistas que aporten **“...soluciones a fondo para salvar el estuario zuliano”**.

Son artículos que tienen una alta carga de denuncia de la situación de contaminación e indolencia en la que permanece el Lago de Maracaibo. Pero además reflejan esa imagen que tiene el zuliano del Lago, ya no en su belleza y cualidades naturales, sino en su problemática ambiental.

Consideraciones finales

Estos resultados obtenidos de la entrevista en profundidad aplicada y del proceso diagnóstico que se llevó a cabo en los estudiantes, fundamentan la praxis educativa, académica e investigativa para enfrentar esa percepción indolente que impera en el relacionamiento del zuliano con el Lago, la cual es

la causante de la situación de contaminación y desidia en la que se encuentra este importante reservorio natural e ícono sociohistórico y cultural de la región zuliana.

A medida que seamos capaces de transformar la percepción mercantilista y colonial del zuliano hacia el Lago por una mirada más humana, más intercultural y ecologista, en esa medida se lograrán cambios necesarios para su conservación, descontaminación y para su apreciación como patrimonio en todas sus dimensiones: natural, histórica y cultural, lo que requiere de acciones concretas que han sido llevadas a cabo a través del método de Investigación Acción Participativa con la aplicación de un plan de diálogo para la construcción de la racionalidad ecológica sustentable hacia el Lago de Maracaibo, así como a través de la actuación desde la Academia de Historia del estado Zulia como Individuo de Número Sillón XVI, pronunciando discursos, participando como ponente en conversatorios y congresos, haciendo publicaciones y proponiendo en contextos educativos, académicos y gubernamentales la declaración del Lago de Maracaibo como Patrimonio Natural Regional.

En la praxis investigativa se está desarrollando un proyecto de tesis doctoral, el cual se encuentra en la fase de resultados, titulado La educación ambiental en la construcción de una racionalidad ecológica sustentable para el Lago de Maracaibo, de la cual se deriva esta reflexión crítica sobre la resignificación de la identidad lacustre zuliana.

Referencias

- Cardozo, G. (1991). *Maracaibo y su región histórica: El circuito agroexportador 1830-1860*. Universidad del Zulia.
- Bermúdez, M. (2010, 17 de julio). *El Lago de Maracaibo es una cloaca*. Contextos. <https://contextos.blogia.com/2010/071701-el-lago-de-maracaibo-es-una-cloaca.php>
- Bermúdez, M. (2010, 4 de noviembre). *"Lago de Maracaibo, el más sucio del mundo"*. Contextos. <https://contextos.blogia.com/2010/110402-lago-de-maracaibo.php>
- Freire, P. (1985). *La naturaleza política de la educación: Cultura, poder y liberación*. Ediciones Paidós.

Declaración de conflicto de intereses y originalidad

Conforme a lo estipulado en el *Código de ética y buenas prácticas* publicado en **Perspectivas. Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura**, la autora **Arámbulo Arámbulo, Angélica Maríaelena**, declara al Comité Editorial que no tiene situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del artículo ***La identidad lacustre zuliana. Su resignificación desde la praxis educativa, académica e investigativa***, en relación con su publicación. De igual manera, declara que, este trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente. Consiente que el Comité Editorial aplique cualquier sistema de detección de plagio para verificar su originalidad.